

HARRY BRAUNER ȘI ÎNCEPUTURILE ANTROPOLOGIEI MEDIA

Mirela MIRON*

The Beginnings of Media Anthropology. Harry Brauner (Abstract)

Harry Brauner replenishes the scientific perspective of research on the Romanian villages under the role of music in social life, starting from the interwar period with the operational side of Dimitrie Gusti's program, using the entire range of media supports: performance, discography, radio, theater, music, films and ethno-musicological documentary film. The beginnings of Brauner's efforts towards media anthropology start with Maria Tănase in the 30s and end in the 70s with his author film called "The Sound of the Earth", a ethno-musicological film documentary, after he is released from the communist prison. Under the influence of Harry Brauner, Maria Tănase enlarged her vision from the Bucharest slum repertoire to the village song, which, at that time, could be sung only at the country side, by anonymous singers. Subsequently, Maria Tănase became herself a folklore collector, constantly enriching her repertoire and succeeding in asserting the village song or village-inspired songs even upon the most pretentious music lovers.

Keywords: media anthropology, Maria Tănase, rural ethno- anthropology, survivor of communist prisons, cine-ethnomusicology.

Cuvinte-cheie: antropologia media, Maria Tănase, etno-antropologie rurală, supraviețuitor al închisorilor comuniste, cine-etnomuzicologie.

Într-un articol din 2008, din România literară, la centenarul nașterii lui Harry Brauner, Jordan Datcu lansa două provocări adresate tinerilor etnomuzicologi, anume de a salva pe suporturi electronice munca sa de pionierat a cercetărilor de teren și de a reedita volumul său memorialistic, în varianta inițială, necenzurată: „Brauner nu a mai apucat să-și transcrie el însuși cele 5000 de cântece pe care le-a înregistrat (dacă se vor mai fi păstrat toate fiindcă se știe cat de friabili erau cilindri de fonograf). S-a stins din viață la 11 martie 1988, la București. Rămâne ca o datorie a tinerilor etnomuzicologi să recopieze și să pună pe CD și pe bandă zestrea pe pe care ne-a lăsat-o. Așa cum tot o datorie rămâne ca volumul său „Să auzi iarba crește” să fie reeditat cuviincios fiindcă la tipărirea în volum, articole care apăruseră întâi în Flacăra (unde se exprimase liber) au apărut cenzurate (vreo 70 de pagini)”¹. Până în prezent, niciuna dintre aceste provocări nu a găsit căi pentru a se realiza.

Este bine știut faptul că cele 5000 de melodii culese de Harry Brauner în munca de cercetare a culturii țărănești, din perioada interbelică, cu mijloace audio, au fost

* Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

¹ Jordan Datcu, *Centenar Harry Brauner*, în „România literară”, 2008, 1 februarie, p. 18.

înregistrate și arhivate, cu ajutorul cilindrilor fonografului, în vremea când a face cercetare de teren însemna nu doar confruntarea cu provocări legate de tehnologia rudimentară ci și confruntarea cu reținerile și temerile țăranilor: „de multe ori oamenii se fereau să fie înregistrați. Greutățile pe care le-am întâmpinat din această pricină îmi dădeau mult de furcă. Uneori prima reacție a celor ce își ascultau vocea redată prin pâlnia fonografului, era spaima. Socoteau că mașina asta de prins cântece este o inovație drăcească. Unii susțineau chiar că diavolul stătea pitit în cutia fonografului. El le fura vocea pentru ca să-i preschimbe în strigoi după moarte, când, glasul rămânând pe pământ, decedatul nu ar mai fi avut niciodată odihnă pe lumea cealaltă în căutarea vocii sale”². Este notabil faptul că în acea vreme, a începuturilor cercetărilor de etno-antropologie rurală, această muncă de interogare și colectare realizată de Harry Brauner a fost însoțită de cea de notare, cu acribie, a tuturor informațiilor, conform metodologiei pe care a conceput-o alături de Constantin Brăiloiu, ca parte a echipelor cercetărilor sociologice formate de Dimitrie Gusti în cadrul monografiilor inițiate sub egida Institutului Social Român. Timp de peste 20 de ani, între 1928 și 1950, Brauner se va implica în același timp atât în munca de teren, realizând cercetare științifică alături de Constantin Brăiloiu, punând, împreună, bazele etnomuzicologiei românești, cât și în a face cunoscut în afara lumii rurale, în mediul orășenesc național și internațional, patrimoniul cultural țăranesc românesc.

Direcția programatică a cercetărilor din Școala Sociologică de la București evocată de Henri H. Stahl în volumul său memorialistic „Amintiri și gânduri din vechea școală a monografiilor sociologice” amintește discursul lui Constantin Brăiloiu din timpul campaniei de la Drăguș, din 1929: „la Drăguș, [...] în timpul mesei luate în comun, când, la prânz, obișnuiam să facem comunicări, punând la punct unele probleme de interes comun. Îmi amintesc mai ales de două asemenea luări de cuvânt care mi se par a fi marcat **un moment de răscruce în ideologia noastră**. E vorba de **cuvântare manifest** ținută atunci de Constantin Brăiloiu, pe tema culturii populare, mărturisind că, după a lui părere, această cultură, de caracter folcloric, a țăranilor, este atât de prețioasă, încât cunoașterea ei științifică trebuie dublată de **o acțiune de salvare a tot ce se mai putea salva, prin ridicarea ei la un nivel de superioară artă, menită să însuflețească întreaga noastră cultură cultă**.”³

Cuvântarea manifest a profesorului Brăiloiu a avut ecouri în conștiința tânărului său colaborator, proaspăt absolvent al Conservatorului, Harry Brauner, în chiar anul în care întemeind Arhiva de Folclor a Compozitorilor Români, Brăiloiu îl numește prim secretar al ei. Astfel, Brauner va disemina cultura populară către marele public, completând munca de cercetare cu cea de educație a publicului larg, pentru patrimoniul. Acesta se va dovedi, la vârsta de 21 de ani, nu doar un remarcabil terenist și colaborator al profesorului în cristalizarea metodologiei de cercetare, ci și unul dintre întemeietorii revitalizării muzicilor tradiționale.

Astfel, Brauner realizează în anii 30, în premieră pentru România, primele spectacole cu țăranii călușari din Pădureții Argeșului și cu trupa de țăranii moldoveni ai lui Sidor Andronicescu, din Fundu Moldovei, aduși pe scenă pentru publicul londonez, la

² Harry Brauner, *Să auzi iarba cum crește*. București, Editura Eminescu, 1979, p. 23.

³ *Ibidem*, p. 275–276.

Albert Hall. Tot atunci înființează orchestra „Barbu Lăutarul” și „școala de nai” cu Fănică Luca și o lansează pe Maria Tănase, cea „care a reușit să impună cântecul popular până și în rândurile celor care nicicând nu își aplecaseră urechea la frumusețile poporului”⁴, **marcând începuturile antropologiei media în România și începuturile educației publicului larg pentru patrimoniu, prin mijloacele audio-vizuale, devenite ulterior, tradiționale sau, mai nou, încadrate în arheologia media.**

După perioada grea a despărțirii de Brăiloiu, în 1939 și cumplita trecere prin fascismul anilor 40, inițiază și concepe seria de conferințe radio de educare a publicului larg, nepublicate, regăsite recent, parțial, în cadrul cercetărilor noastre doctorale. Aceste conferințe au fost susținute timp de 4 ani, între 1944 și 1948, numindu-se „Geografia muzicală a României” sau „Cu harta în față” și au avut loc în paralel cu activitatea lui Harry Brauner de profesor de folclor muzical la Conservatorul din București, Tot în acest timp Brauner **va milita pentru introducerea în învățământul secundar a disciplinelor legate de muzicile țărănești.**

Brauner va înființa Institutul de Folclor în 1948, cu sprijinul unuia dintre prietenii de familie, Lucrețiu Pătrășcanu, după ce s-a îngrijit de salvarea și depozitarea arhivei, cu ajutorul aceluiasi, după 1943, în anii de după plecarea din țară a lui Constantin Brăiloiu. Toată această colaborare cu liderul comunist, pe cale de a fi linșat de colegii săi de partid, vor duce la implicarea lui în procesul politic bazat pe un scenariul „ficcional” inventat și asumat de Belu Zilber, prin care Pătrășcanu urma să fie eliminat de pe scena politică dominată de adversarii din propriul partid. Arestarea lui Brauner în 1950 marchează încheierea activității sale profesionale din perioada interbelică, care, din fericire, nu a fost marcată și de încheierea vieții sale pământești, în închisoare, așa cum a fost cazul lui Mircea Vulcănescu sau Anton Golopenția și a multor alți intelectuali de valoare ai vremii. După decretul care reabilita lotul Pătrășcanu și care îi readuce viața profesională înapoi, Brauner va compune muzică originală în stil folcloric, va juriza concursuri și festivaluri de folclor și va face critică media în diverse publicații impunând sintagma „poluarea folclorului”. Filmul documentar „Cântecul pământului”⁵, realizat de Harry Brauner și operatorul Boris Ciobanu în 1976, cu ajutorul unei echipe TVR, este practic necunoscut publicului și specialiștilor, el apărând recent pe rețelele de socializare, concomitent cu căutările noastre în cadrul arhivelor, pornind de la sinopsisul identificat în volumul său memorialistic. Harry Brauner a continuat și adaptat, odată cu progresul mijloacelor media, activitatea susținută în cadrul emisiunilor de radio în perioada interbelică și în comunism, practicând în televiziune, cine-etnomuzicologia, ca autor al acestui film documentar artistic: *„Acest film nu este și nici nu vrea să fie un document dar științific, ci o prezentare artistică unor prețioase documente sonore. Prețioase prin frumusețea lor, prețioase prin perenitatea lor. Toate secvențele au fost prinse pe viu, la fața locului. Deși uneori părelnic insolite, ele înfățișează totuși o parte vie a realității contemporane. Deci, un documentar artistic? Cu mult mai mult: un film de dragoste. Față de oameni, față de omul care din moși strămoși trăiește și crează pe acest pământ românesc.*

⁴ *Ibidem*, p. 9.

⁵ Harry Brauner, *Cântecul pământului*, 1976, articol disponibil pe internet, <https://www.youtube.com/watch?v=jeupfjuW-4&t=1030s>

Prezentăm deci muzică populară românească, instrumente cunoscute și mai puțin cunoscute și, mai cu seamă, prezentăm o parte din sufletul poporului român manifestat prin permanentul sau geniu muzical.”⁶

Evocăm astfel, în următoarele pagini, pe Harry Brauner, atât sub aspectul rezultatelor cercetărilor sale științifice, cât și a acțiunilor sale de a face cunoscute publicului urban muzicile tradiționale, mai vechi denumite „naționale,” sau „etnice” prin intermediul a două dintre **suporturile media: spectacol și muzică de teatru și film**. Nu ne vom referi, de data aceasta, la mult cunoscutul spectacol, în premieră, al călușarilor argeșeni, descoperiți și coordonați de Brauner, pe scena Albert Hall din Londra, ci la inițierea revitalizării muzicii țărănești prin talentata bucureșteancă Maria Tănase și la contribuția sa la muzica de teatru și film.

Maria Tănase

Mai interpreta, oare, cineva din afara culturii rurale, în 1934, în București, muzica țăranilor? Se pare că până la Maria Tănase, nu. Iată ce scrie Brauner pe coperta volumului I a colecției Electrecord din 1966–1967, intitulată „Din cântecele Mariei Tănase”: „... **ea a valorificat pentru întâia oară**, tezaurul muzical de pe toate meleagurile țării, «neprelucrat», cât mai autentic, în toate graiurile muzicale caracteristice fiecărei regiuni”⁷.

În anii 30, perioadă în care Brauner participa la campaniile de cercetare gustiene ale satelor românești și făcea cunoscute londonezilor elemente de cultură rurală țărănească, era perioada în care, în calitate de secretar al Arhivei de Folclor a Compozitorilor Români, selecta înregistrările făcute pe terenul de cercetare pentru a fi imprimate. Acestea erau imprimate pe discuri necomerciale ale caselor de discuri din străinătate venite de două ori pe an în acest scop în România. Brauner evocă în volumul său memorialistic: „venirea sătenilor și sătencelor la București era adevărată sărbătoare atât pentru noi, puținii folcloriști (puteai să-i numeri pe degetele unei singure mâini), cât și pentru cântăreții veniți pentru întâia oară în capitală în cele mai frumoase straie, din îndepărtate colțuri.”⁸ Acesta este contextul în care i se solicită, de către un prieten regizor, Sandu Eliad, în 1934, să își exprime părerea, despre talentul interpretativ vocal al Mariei Tănase, o tânără bucureșteancă: „Legăturile mele cu casele de discuri explică, în mare măsură, insistențele prietenului meu, regizorul, de a asculta glasul prietenei lui [...] Mărturisesc că propunerea nu era prea imbiitoare. Îmi erau atât de dragi vocile sănătoase, cu emisiunea naturală, a atâtor fete și femei anonime, încât faptul de a asculta o bucureșteancă „doritoare de a se realiza”, integrându-se în rândurile cântărețelor profesioniste, nu-mi spunea nimic. Nu mă preocupau cântărețele care în cel mai fericit caz ajungeau să-și desfășoare activitatea pe scenele teatrelor de revistă, unde, cântau, în afara unor cântece „în stil popular”, un repertoriu care nu intra în sfera preocupărilor mele.”⁹ Tot despre acel moment, Harry Brauner povestește în filmul documentar din 1986, „Maria Tănase”, al regizorului

⁶ Harry Brauner, *Să auzi iarba cum crește...*, p. 435–436.

⁷ *Ibidem*, p. 10.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

Laurențiu Damian: „nu prea eram dispus să ascult o domnișoară care, așa credeam eu atunci, se distrează cântând cântece populare.”

În „Să auzi iarba cum crește”, Harry Brauner mărturisește că și-a dat seama de „puritatea interpretării și de magia glasului”¹⁰ Mariei Tănase în momentul când, la cea primă audiție, a auzit-o cântându-i „Neghinuță, dragă”, cântec învățat de la mama ei venită din Făgăraș. Acest cântec îi era cunoscut lui Brauner, îl culesese el însuși cu prilejul monografiilor Școlii Sociologice de la București: „Atunci ne-am împrietenit. Am hotărât să-i întocmesc primul repertoriu din cântecele cele mai expresive culese și înregistrate în acea vreme în peregrinările mele folclorice.”¹¹

Etnomuzicologul Tiberiu Alexandru își amintește: „în biroul proaspătului «director artistic» al casei de discuri am cunoscut-o pe Maria Tănase, pe atunci actriță de revistă. O lume întregă o știe și o prețuiește drept una din cele mai interesante întruchipări ale cântecului nostru popular. Câți însă știu că cel care a îndemnat-o și a îndrumat-o înspre folclor a fost Harry Brauner? Multe din cântecele Mariei Tănase, mari succese ale artistei, au fost învățate de pe cilindrii de fonograf și discurile de gramofon ale Arhivei de Folclor a Societății Compozitorilor Români, sub supravegherea lui Brauner. Ascultând o înregistrare a Mariei Tănase, Constantin Brăiloiu mi-a mărturisit: «Uite, cântă aidoma ca Harry când e bine dispus».”¹²

Maria a învățat cu ușurință toate cântecele pe care Harry Brauner i le cânta în graiurile locale din diverse regiuni ale țării, cântece pe care le-a cântat mai întâi prietenilor: „La puțină vreme, Maria a început să cânte cântecele învățate de la mine nenumăraților prieteni, oameni de litere, de teatru, de cultură, prieteni ai tovarășului ei de viață. Printre aceștia și compozitorul Theodor Rogalsky și pianistul Ion Filionescu care au invitat-o să cânte la Radio. În felul acesta, curând, numele Mariei Tănase s-a făcut cunoscut în toată țara. I s-a propus un angajament la unul din restaurantele mai acătării ale vremii. Din prima clipă succesul a fost uluitor. Maria își îmbogățea mereu repertoriul cu alte cântece învățate sârguincios de la mine. Cântecele nemauzite, pe care i le alegeam din multele cântece permanent culese de mine prin cine știe ce colț ascuns de țară. Îi mersese vestea Mariei. Intelectualii stabiliți în București din regiunile cele mai îndepărtate regăseau în cântecul și vocea ei pătrunzătoare glasul pământului lor natal, sufletul și duișia locului de care, legați fiind, se depărtaseră și cu care nu se mai întâlneau în vârtoarea capitalei.”¹³

În anul 1934, Maria Tănase imprimase prima ei melodie, „Mansarda” (romanță de Nello Manzatti) la casa de discuri „Lifa Record”. Doi ani mai târziu, în 1936, Harry Brauner, devenit directorul acestei case de discuri, cu numele preschimbat în „Pan”, începe să imprime cântecele țărănești în interpretarea Mariei Tănase, pentru a salva casa de discuri de la faliment. Primul dintre ele, un cântec țigănesc cules de Harry de la lăutarul Ion Puceanu, din Teișul Târgoviștei, a ridicat nenumărate probleme de coordonare a vocii Mariei cu orchestra, împreună cu tehnicienii casei de discuri încercând o noapte întregă

¹⁰ *Ibidem*, p. 13.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Tiberiu Alexandru, *Harry Brauner la 75 de ani. O viață închinată folclorului*, în „Flacăra”, 25 februarie 1983, p. 14.

¹³ Harry Brauner, *op. cit.*, p. 14.

să realizeze o înregistrare calitativă. În cele din urmă, după repetatele explicații ale lui Harry, înregistrarea a reușit, casa de discuri a obținut încasări de 80000 de lei, angajații au fost plătiți, mai puțin directorul Brauner și Maria Tănase, mărturisește Brauner în volumul său memorialistic, „Să auzi iarba cum crește”.

Odată cu succesul la public al Mariei, era nevoie de o soluție la problema dificilă a acompaniamentului muzical al cântecelor Mariei, după cerințele orășenești. Aceste cântece, în mediul lor, fuseseră create de la origine și transmise pe cale orală, omofon, pur melodic. Astfel, Brauner îi sfătuia pe câte un vestit țambalagi, cum ar fi „renumitul Cârliș”¹⁴ sau pe câte cobzar înzestrat care îi susțineau cântecele, să o acompanieze cât mai discret: Maria l-a acceptat imediat pe Marin Mârțână, țambalagiul pe care Harry i l-a căutat special ca să răspundă nevoilor ei interpretative: „îl pescuisem pe Mârțână într-o noapte, în «Gura Halelor Centrale» într-o bombă afumată [...] Maria a priceput la rândul ei cum să realizeze în chipul cel mai fericit compromisul alcătuirii cântecului omofon, pur melodic cu acompaniamentul instrumental corespunzând cerințelor urechilor orășenilor și mai cu seamă a patronilor.”¹⁵

Referitor la această activitate de editare de discuri, din perioada interbelică, Tiberiu Alexandru își amintește: „Câte castele în Spania nu ne-am clădit în urma unei întâmplări – era tot prin 1936- când a fost numit directorul artistic al unei noi fabrici de discuri, „Lifa”. În sfârșit, vom avea la îndemână o fabrică adevărată care să înregistreze cele mai alese creații de muzică populară, de la cei mai de seamă interpreți pe care i-am descoperit și îi vom descoperii în viitor! În fine, se vor pune în circulație comercială discuri cu muzică populară autentică, de înaltă valoare artistică, contracarând muzică adesea mediocră și nu odată vulgară, difuzată de celelalte case editoare, călăuzire, cu rare excepții, doar de câștiguri cât mai mari! Discurile cu emblema „Lifa” și „Pan” s-au dovedit însă de prea slabă calitate tehnică, iar fabrica și-a închis repede repede porțile. Nouă folcloriștilor – inclusiv profesorului nostru Constantin Brăiloiu – ni s-a spulberat un vis! (după cum am arătat cu alt prilej, Constantin Brăiloiu a urmărit cu multă perseverență, din păcate în van, proiectul de a dobândi o fabrică de discuri pe seama Societații compozitorilor români sau măcar control efectiv al producției unei asemenea întreprinderi.”¹⁶

Maria sensibiliza auditoriul cu cântecele descoperite pe teren de către Harry Brauner: doinele bucovinencei Maria Surupăt erau uneori interpretate pe scenă, fără acompaniament, în momente alese de Maria Tănase care făcea semn orchestrei să tacă sau cu „cântările altei Marii, bătrâna, neîntrecuta Cîrstoiu, Pițuloaia din Nușoara Muscelului, acea vitează care, dintr-o sărăcie lucie s-a zbătut a-și crește cei 9 sau 11 flăcăi [...] «Numai cântecele m-au ajutat să trec peste greul vieții»”¹⁷.

Dar mai ales, a devenit celebru, cântecul pe care Harry i-l transmisese de la Rafira Husea (Hira lui Lade), singura care îl mai cunoștea în anul 1929 în Drăguș, Făgăraș. Interpretarea Mariei Tănase, intitulată inițial „Blestem” sau „Tărășul șarpelui”, cunoscut drept „Cine iubește și lasă” a obținut marele premiu al discului la Academia Charles Cros,

¹⁴ *Ibidem*, p. 15.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Tiberiu Alexandru, *op. cit.*, p. 14

¹⁷ Harry Brauner, *op. cit.*, p. 16.

în 1965. Minutul 32 al filmului documentar¹⁸ realizat de Catinca Ralea, intitulat „Iarba vie leac să-ți fie” surprinde legătura dintre creația orală țărănească și faimosul cântec, rememorată și de Brauner: „I-l transmisesem de la Rafirea Husea («Hira lui Lade»), singura care îl cunoștea în 1929, în Drăgușul- Făgăraș. Iată cum acest cântec sortit pieirii, cântec de inegalabilă puritate, de mare frumusețe, a fost readus, la noua viață nepieritoare și s-a răspândit în toată țara. Câtă plinătate mi-a produs acest cântec când am avut norocul să-l înregistrez...”¹⁹.

În volumul său memorialistic, Harry Brauner menționează atât personalitatea artistei caracterizată de „dărnicie și generozitate”, cât și curajul de a-i menționa numele, ca formator al ei, în vremea fascismului, în anul 1939, când numele de Brauner nu putea fi pomenit, în cadrul interviului realizat de jurnalistul Gaby Mihăileanu. Brauner menționează, de asemenea, numele celorlalți intelectuali care au contribuit la formarea ca artist a Mariei Tănase: Radu Boureanu, Cicerone Teodorescu, Eugen Jebeleanu, George Macovescu, Mircea Grigorescu, Gheorghe Dinu și alții pe care nu și-i mai aduce aminte.

În 1966–1967, Brauner, recent eliberat din închisorile comuniste, reabilitat de Nicolae Ceaușescu odată cu întregul lot Pătrășcanu, realizează, la câțiva ani de la moartea prematură a artistei, descrierea cântecelor Mariei Tănase, pe copertile colecției de 5 discuri Electrecord, intitulată „Din cântecele Mariei Tănase”: „Viziunea ei s-a lărgit de la repertoriul deprins acasă în mahalaua bucureșteană la cântecul țărănesc pe care a început să-l iubească pățimaș, cântec țărănesc care nu putea fi ascultat decât la țară din gura cântăreților anonimi. Cu vremea, Maria Tănase, a ajuns ea însăși înflăcărată și neostoită culegătoare de folclor, primenindu-și și îmbogățindu-și neconținut repertoriul. Printr-o susținută acțiune de adevărat pionierat ea a reușit să impună folclorul nostru muzical și celor mari pretențioși melomani.”²⁰

Pentru fiecare dintre piesele muzicale imprimate pe aceste discuri, Harry Brauner realizează o scurtă analiză, explicând și descriind din ce etapă a evoluției carierei Mariei Tănase fac parte și în ce măsură ele redau modelul preluat din arhiva Institutului de Folclor, de la cine și din ce zonă etnografică a fost cules sau pentru altele, ce fel de modificări de interpretare personală ale artistei se regăsesc: „redă întocmai culoarea locală prin execuția fidelă, [...] un reușit aranjament revuistic, [...] o notă personală prin anumite libertăți de mișcare, [...] este o creație personală, în care cântăreața îmbină o seamă de elemente existente în diferite doine regionale.”²¹

Redăm mai jos câteva dintre „recenziile” acestor cântece, realizate de Brauner, adevărate surse primare de informație memorialistică, despre legătura dintre Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor Români și cântecele arhivate de Brauner și repertoriul Mariei Tănase, sursă a celebrității ei:

„Maria Tănase și-a început activitatea artistică prin redarea cât mai fidelă a cântecelor auzite, pe care le-a îmbogățit prin glasul ei impresionant și prin originalitatea interpretărilor. Acestei epoci, pe care aș numi-o «**perioada folclorică**», îi aparține și

¹⁸ Catinca Ralea, *Iarba vie leac să-ți fie*, 1968, articol disponibil pe internet https://www.youtube.com/watch?v=fpLzCM3LBhA&ab_channel=AdiBogoseL

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Harry Brauner, *Din Cântecele Mariei Tănase*, 1964–1967, în coperta Electrecord.

²¹ *Ibidem*.

«UITE DEALU, UITE VIA», sârbă culeasă în 1931 în comuna Runc (Gorj) de la cântăreața profesionistă Ioana Zlătaru și popularizată de tarafurile aduse în capitală la restaurantele din cartierul Gării de Nord.

[...]«CÂNTEC DE LEAGĂN» [...] își are fără îndoială originea într-un vechi cântec pentru legănatul copiilor. Una dintre variantele acestei melodii a fost culeasă și înregistrată pentru Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor Români, în anul 1930. Inspirându-se din această înregistrare, Maria Tănase o preia în anul 1936 și de-a lungul timpului o transformă în mare măsură completându-i și textul.

[...]A doua perioadă din evoluția Mariei Tănase se caracterizează prin **stilul personal pe care l-a imprimat cântecelor**. Ea nu reproduce întocmai, ci caută să interpreteze într-o manieră absolut originală atât melodia, cât și textul, accentuând conținutul dramatic. Foarte grăitor pentru această perioadă de maturitate este «CÂNTECUL DE NUNTĂ DIN FĂGĂRAȘ». El face parte din ritualul de nuntă practicat în comuna Drăguș (Făgăraș) și a fost cules și înregistrat pe cilindru fonografic în anul 1929. Se mai cântă și astăzi, pe o singură voce (homofon), fără acompaniament instrumental, de către prietenele miresei.

[...] culeasă de Anton Pann, «CÂND TOCA LA RADU VODĂ» era una dintre cele mai răspândite melodii ale repertoriului orășenesc cântat de lăutarii de odinioară. Nicolae Filimon susține în 1864 că acest cântec, printre altele, a fost compus de către lăutarii bucureșteni în vremea lui Caragea, Alessandru Șuțu și Grigore Vodă Ghica și arată că elementul muzicii orientale predomină atât de puternic în aceste cântece orășenești încât «dacă în locul versurilor acestora, am pune altele religioase, s-ar putea cânta în biserică, fără să scandalizeze urechea...»

[...] În cântecul bănățean «BADE, DIN DRAGOSTEA NOASTRĂ», învățat de Maria Tănase după o înregistrare din Arhiva de Folclor, cântăreața se integrează admirabil stilului vocal prin subtilitatea interpretării și imitația emisiunii locale caracteristice regiunii.

[...] «HAI, MAICĂ, LA IARMAROC» este la origine un cântec bucovinean din comuna Fundu Moldovei. Cântat de către o țărăncă în anul 1937, în cadrul unor festivaluri folclorice la Londra, el s-a bucurat de un mare succes. Maria Tănase îl dramatizează, schimbându-i mișcarea, și imprimându-i dialectului local un caracter apropiat de folclorul ardelenesc.

[...] Gîngașa melodie muntenească «PE DEAL PE LA CORNIȚEL» este o reproducere fidelă a originalului.

[...] «ZISE MUMA CĂTRE MINE» aparține repertoriului de odinioară din Ardealul de Sud, locul de baștină – de altfel – al mamei cântăreței.

[...] Caracteristic cântecului fecioresc maramureșean, «NICI ACELA NU-I FECIOR» exprimă revolta tinerilor împotriva abuzurilor jandarmilor de odinioară. Maria Tănase a preluat această melodie în 1930 din Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor.

[...] Vechea „dragoste” muntenească (cum i se spune în terminologie locală), «FRICĂ MI-E CĂ MOR CA MÂINE» era nelipsită din repertoriul lăutarilor sătești, mai cu seamă «la masa mare» a nunții. Acest cântec, printre primele învățate de Maria Tănase, a suferit multe transformări în interpretarea artistei până a dobândit ultima înfățișare, atât de răscolitoare prin tristețea ei, tristețe ce azi ne apare ca un presentiment al timpuriei sale dispariții.

[...] Din inițiativa regretatului compozitor Ion Vasilescu, pe atunci director al teatrului «Alhambra», Maria Tănase a apărut în anul 1938, pentru întâia oară, pe scena teatrului de revistă, unde a dovedit un surprinzător talent dramatic. În «MI-AM PUS BUSUIOC ÎN PĂR», anume scris pentru ea, – deși până atunci nu cântase decât muzică populară – Maria Tănase a fost uluitoare. Mii și mii de spectatori veneau anume la «Alhambra» pentru a o admira și aplauda. În câteva săptămâni melodia, legată de numele cântăreței, s-a răspândit în întreaga țară devenind cel mai popular «șlagăr» al zilei. Și iată cum, după peste trei decenii, «Busuiocul» lui Ion Vasilescu, aproape confundat cu o creație populară, este atât de iubit încât numeroși cântăreți se străduiesc să-l cânte și îl cântă așa cum l-a interpretat Maria Tănase.

[...] «MĂINE TOȚI RECRUȚII PLEACĂ» este prin excelență un cântec «de mahala» apropiat de romanță, cu acele «întorsături» și ornamentații caracteristice muzicii orientale atât de răspândite printre lăutarii de odinioară. Prezentând acest cântec, Maria Tănase reînvie, nostalgică, atmosfera mahalalei bucureștene de altădată. Textul este îmbogățit de cântăreață cu diferite formule luate din cântecele ardelenesti.

[...] La începutul secolului a apărut în folclorul nostru, mai cu seamă în Muntenia, **așa numitul «cântec modern»** (expresia aparține specialiștilor), liric prin excelență, cu un ritm mai vioi și cu nelipsitul refren, de cele mai multe ori gingaș și spiritual. Create la țară și vehiculate în mare măsură de către celebrele tarafe argeșene, aceste melodii s-au răspândit cu o mare repeziciune. Obișnuit, membrii tarafului cântau melodia împreună, pe o singură voce – «în cor» cum spuneau ei – și acompaniindu-se cu instrumentele lor. Aceste cântece – din care fac parte «MĂRIOARA» și «COLO-N VALE-N GRĂDINIȚĂ» – formează un fond de semnal din tezaurul muzicii populare românești. Execuția simplă și spontană a Mariei Tănase ne reamintește – în mare măsură – stilul vocal al profesioniștilor argeșeni.

[...] «COLO-N VALE-N GRĂDINIȚĂ» a fost culeasă de către marele nostru compozitor D.G. Kiriac care i-a schimbat ritmul și textul obținând minunata piesă «Ș-AIDE MÂNDRUȚO», din lucrările clasice ale muzicii corale românești.²²

Toate aceste informații de context, din care se poate reconstitui traiectoria artistică a carierei de succes a Mariei Tănase, originea repertoriului ei și noutatea lui în epocă, dovedesc atât contribuția lui Harry Brauner la inițierea unei căi de cunoaștere deschisă orășenilor, a muzicilor culturii țărănești pe care muzicologul o cunoscuse în mod direct și nemijlocit pe terenul de cercetare. Astfel, Brauner împlinea cuvântul profesorului său Constantin Brăiloiu, reținut de H.H.Stahl: „acțiune de salvare a tot ce se mai putea salva, prin ridicarea ei la un nivel de superioară artă, menită să însuflețească întreaga noastră cultură cultă.”²³

Muzica țărănească românească în teatru și film

Valoarea de document a muzicii tradiționale românești și universalitatea ei, în teatru și film, rămâne un reper important în timp, prin contribuția Harry Brauner la ilustrația

²² *Ibidem.*

²³ *Apud* Henri H. Stahl, *Amintiri și gânduri din vechea școală a „monografiilor sociologice”*, București, Editura Minerva, 1981, p. 275

muzicală a primului film sociologic. Proiectarea lui, cu muzicanți cântând live, pe scenă, are loc în 1929, cu muzica culeasă de Harry Brauner, cântată pe scenă conform unui aranjament făcut de Constantin Brăiloiu: „La Drăguș se face un film de a cărui coloană sonoră se ocupă Harry”²⁴.

„Drăguș – Viața unui sat românesc”, 1929, film mut, este primul film documentar sociologic și etnografic pe plan mondial, regie: Paul Sterian și Nicolae Argintescu. Filmul a fost realizat de echipa savantului Dimitrie Gusti (1880–1955) în satul Drăguș din județul Făgăraș, în perioada 15 iulie – 15 august 1929, operator și monteur Nicolae Barbelian, regizori scenariști Paul Sterian și Nicolae Argintescu-Amza, sub îndrumarea profesorului Gusti, conducătorul Seminarului de sociologie, în cadrul celei de-a cincea Campanii de cercetări sociologice a Seminarului. Premiera absolută a filmului a avut loc pe 4 decembrie 1929, la Ateneul Român din București, iar premiera oficială pe 5 martie 1930, la Teatrul Național din București. În anii 1930–1940 filmul a fost prezentat în străinătate (Franța, Germania, SUA), pentru ilustrarea conferințelor profesorului Gusti.

În 15 mai 2020, filmul *Drăguș, viața unui sat românesc* a fost readaptat sonor de Simina Oprescu, în cadrul proiectului Possible Sound of early Cinema inițiat de Image and Sound și co-finanțat AFCN și a fost difuzat on line și a putut fi vizionat timp de un an, până în mai 2021: <https://www.electronicbeats.ro/the-feed/film-simina-oprescu-sillyconductor/>

Mult mai târziu, în 1967, în a doua etapă a activității sale, după reabilitarea politică, Brauner realizează coloana sonoră a piesei de teatru radiofonic „Cosma”, difuzată în 1971, la Paris. **Piesa de teatru radiofonic „Cosma”** realizată de Studiourile Radioteleviziunii Franceze, ORTF, de către George Godebert ca și regizor și producător, iar Roger Grenier, scriitor, a adaptat „Unchiul Anghel” și „Haiducii” lui Panait Istrati, iar Harry Brauner rememorează munca la realizarea coloanei sonore: „Mie îmi revine rolul de a realiza fondul și regia muzicală. Mă bucură că am prilejul să întrebuițez în cea mai mare măsură, muzica noastră populară, atât de grăitoare pentru completarea atmosferei creată de autor. ... Godebert și Grenier [...] Neputință să descriu puternicul efect pe care l-a produs muzica noastră populară de la prima ascultare între colectivul mi-a mărturisit că este fermecat. (...) Câtă muncă pe actorul Roland Murzeau care întruchipa pe Ieremia călugărul, de la Mănăstirea dintr-un Lemn, vestit cântăreț al muzicii ei după tipul celei de la Muntele Athos. Murzeau, cunoscând bine cântul gregorian, nu s-a lăsat până nu a învățat și inflexiunile „pa-vu-ga”-ului cerut de text.”²⁵.

Conținutul discurilor Electrecord editate, „Anthology of Romanian folk music” a atras atenția regizorului Pier Paolo Pasolini care a folosit muzica țărănească românească la ilustrația muzicală a filmului său „Oedip rex”.

Muzica românească culeasă de Harry Brauner și imprimată pe discuri Electrecord, a fost selectată și folosită ca document „anistoric și atemporal”, probând astfel, universalitatea muzicii tradiționale românești: „I wanted music which was a-historical, a-temporal”²⁶.

²⁴ Irina Nicolau, Carmen Huluță, *Surăsul lui Harry*, București, Editura Ars Docendi, 1999, p. 8.

²⁵ Harry Brauner, *Să auzi iarba cum crește...*, p. 78.

²⁶ Pasolini on Pasolini: *Interviews with Oswald Stack*, Indiana University Press, 1969, p. 126.

Ca și în alte situații, numele lui Harry Brauner, a celui care a căutat și găsit, înregistrat, arhivat, această muzică, **nu se menționează** în bibliografia despre ilustrația muzicală a filmului: „Almost in its entirety, the diegetic sound of *Edipo Re* is carefully mixed with traditional Romanian folk music. A tentative first sweep of the usual film databases reveals nothing about the sound track. There are no music credits. To someone not thoroughly acquainted with Romanian folklore, tracing the recordings might be an arduous task. It's only after a few days of scouring articles, academic papers and blogs that I track the unlikely source of Pasolini's film music: an Anthology of Romanian Folk Music released by the state imprint Electrecord in 1963, painstakingly curated by Romanian folklorist and musicologist Tiberiu Alexandru from material sourced at the Institute of Ethnography and Folklore.”²⁷.

Devenise deja obișnuit ca din cauza celor 12 ani de detenție și doi ani de domiciliu forțat, numele lui Brauner să nu fie rostit în public, iar lucrul acesta a continuat și după reabilitare. Iată ce gândea Brauner despre situația în care chiar numele cercetătorului de la a cărui muncă se pornește, nu este pomenit, într-o scrisoare trimisă viitoarei soții, Lena Constante, în perioada de domiciliu forțat: „Nu sunt poftit la ospăț, sunt încă însă prezent!!! În materie strict politică oamenii există cât există, după ce au dispărut poți să nu te lovești de ei, în știință însă, e altcumva, și de câte ori zgândărești o problemă și ai nelămuriri, vrând-nevrând îți apare în minte numele celui care te-ar putea lămuri, fiind în necunoștință de cauză”²⁸.

Harry Brauner scrie despre acest film, exprimându-și mirarea că nici măcar sursa muzicii folosite în film nu este indicată de Pasolini, nemaivorbind de numele cercetătorului: „Pasolini nu voia să distragă sau să forțeze atenția publicului într-o indicație concretă, acțiunea trebuia să se petreacă într-o lume necunoscută, între basm și realitate, să creeze o anumită atmosferă de plutire în neștiut. Din această pricină, nu a indicat nici locurile în care a fost filmată acțiunea din antichitate (pentru care, inițial, fusese aleasă Dobrogea), nici muzica, ce trebuia să dea impresia că aparține tuturor vremurilor. [...] Dar nu aceasta este problema pe care doresc să o discut. Ceea ce ne interesează e, fără îndoială, faptul că Pasolini, după o foarte severă triere, a găsit muzica populară românească cea mai fericită expresie a continuității de la trecutul pierdut în negura vremurilor până zilele noastre. Permanența care sudează filmului lui Pasolini este obținută prin utilizarea cântecelor și jocurilor românești.”²⁹.

Concluzionând, activitatea lui Harry Brauner se dovedește a fi dedicată, conștient, domeniului salvagădării și revitalizării muzicilor tradiționale, receptării ei de către marele public prin intermediul diverselor suporturi media. Pe parcursul întregii sale activități științifice și artistice, Harry Brauner a avut o viziune inovatoare și originală asupra muzicilor tradiționale probând libertatea de a nu se opri doar la nivelul cercetării științifice, ci activând instituțional, artistic și mediatic, evidențiind esențe, valori, urmărind impact și evidențiind mesajul muzicii în viața oamenilor.

²⁷ Cosmin Nicolae, *The Complex Case of Romanian Folklore in Pasolini's Oedipus Rex*, articol disponibil pe internet: <https://theatticmag.com/features/2326/the-complex-case-of-romanian-folklore-in-pasolini's-oedipus-rex.html>

²⁸ Irina Nicolau, Carmen Huțulă, *op. cit.*, p. 65.

²⁹ Harry Brauner, *op. cit.*, p. 117.

III. NOTE DE LECTURĂ

